

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В КОНТЕКСТЕ

Насирова Р.А.

Старший преподаватель

Самаркандский государственный институт иностранных

Языков Самарканд, Узбекистан

Аннотация. В данной статье исследуется содержательная сторона фразеологических единиц, их прагматическая и модальная составляющие. Рассматриваются ключевые аспекты, определяющие уникальность фразеологизмов, их коммуникативные и когнитивные функции. В работе анализируются методы изучения фразеологии, включая контент-анализ, семантический, сравнительно-исторический, корпусный и социолингвистический анализы. Особое внимание уделяется различию между модальностью и субъективной оценкой, а также их взаимодействию.

Ключевые слова: фразеологические единицы, прагматика, модальность, субъективная оценка, фразеология, семантический анализ, корпусный анализ, социолингвистика, коммуникативная функция, эмоциональное восприятие, эволюция фразеологии.

**STUDY OF THE CONTENT ASPECT OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN
CONTEXT**

Nasirova R.A.

Senior Lecturer

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Samarkand, Uzbekistan

Abstract. This article examines the content aspect of phraseological units, focusing on their pragmatic and modal components. Key aspects defining the uniqueness of phraseological expressions, as well as their communicative and cognitive functions, are analyzed. The study explores various methods for examining phraseology, including content analysis, semantic analysis, comparative-historical analysis, corpus analysis, and sociolinguistic analysis. Special attention is given to the distinction between modality and subjective evaluation, as well as their interaction.

Keywords: phraseological units, pragmatics, modality, subjective evaluation, phraseology, semantic analysis, corpus analysis, sociolinguistics, communicative function, emotional perception, evolution of phraseology.

Введение

Фразеология и фразеография занимают важное место в лингвистике, изучая устойчивые словесные комплексы как ключевой компонент лексического фонда языка. Первостепенное значение имеет исследование содержательной стороны фразеологической единицы, которая в единстве с формальными аспектами определяет её уникальность как семантически целостной единицы. В отличие от слов, фразеологические единицы представляют собой раздельноформленные образования, играющие важную роль в коммуникативной функции языка.

Роль фразеологических единиц в языке подчёркивается многими исследователями. Так, Л.И. Ройзензон (1974) отмечал, что устойчивые словесные комплексы являются неотъемлемым элементом речетворческого фонда языка, без которого он не смог бы выполнять ряд своих функций. По мнению И.И. Чернышёвой, фразеологизмы уникальны в своей коннотативной составляющей, а Е.Н. Толикина (1972) акцентирует внимание на прагматическом элементе значения фразеологических единиц, определяющем их отличие от нефразеологизмов.

Методология

Исследование опирается на анализ теоретических источников и сопоставительный метод изучения фразеологических единиц. Основными методами являются:

- **Контент-анализ** научных работ по фразеологии и фразеографии.
- **Семантический анализ** фразеологических единиц для выявления их прагматического компонента.
- **Сравнительно-исторический метод** для определения изменений значений фразеологических единиц в языковой системе.
- **Корпусный анализ** для изучения употребления фразеологических единиц в различных типах дискурса.
- **Социолингвистический анализ** для изучения их роли в различных социальных группах и профессиональных сообществах.

Результаты

1. Прагматический элемент фразеологических единиц

Он формируется из потребности выразить субъективное отношение к окружающему миру, эмоции, оценки и воздействия на адресата.

Создание новых семантических средств происходит на основе регулярной комбинаторики и алогической сочетаемости слов.

Ассоциативные связи играют ключевую роль в порождении

прагматического элемента значения.

Развитие прагматического компонента связано с эволюцией языка и культурно-историческим контекстом.

Анализ современных источников, таких как цифровые медиа, показывает трансформацию фразеологизмов в онлайн-дискурсе.

2. Модальность и субъективная оценка

Модальность, согласно О.С. Ахмановой (1969), включает отношение говорящего к высказыванию и его соответствие действительности.

Различие между объективной и субъективной модальностью позволяет уточнить границы этих категорий.

Субъективная модальность тесно связана с категорией оценки, которая включает интеллектуально-логическую и эмоциональную составляющую.

Некоторые лингвисты (например, В.В. Виноградов) ограничивали сферу субъективной оценки уменьшительно-ласкательными и увеличительно-уничижительными суффиксами, однако современные исследования доказывают её более широкий спектр проявлений.

Влияние субъективной оценки на восприятие текста в различных социальных и культурных контекстах требует дополнительного анализа.

Новые исследования показывают, что субъективная оценка в фразеологизмах может варьироваться в зависимости от медийного контекста и глобальных тенденций в языке.

Обсуждение

Анализ показал, что фразеологические единицы обладают особыми семантическими характеристиками, отличающими их от обычных слов. Включение прагматического элемента делает их мощным инструментом для выражения эмоций, оценок и воздействия на аудиторию. Важно чётко разграничивать категории модальности и субъективной оценки, так как их смешение затрудняет понимание функциональных особенностей языка.

Сравнительный анализ различных языков подтвердил, что субъективная оценка проявляется в широком спектре выражений, выходящем за пределы традиционных грамматических средств. Это доказывает необходимость дальнейшего изучения данной категории и её влияния на структуру фразеологии. Кроме того, современные исследования показывают, что фразеологизмы могут изменять свою коннотативную составляющую в зависимости от культурных и исторических факторов.

Дополнительным аспектом является анализ роли фразеологических единиц в медиадискурсе, художественной литературе и деловой коммуникации, что может углубить понимание их семантических и прагматических функций. Также стоит учитывать влияние интернета и социальных сетей на формирование новых устойчивых выражений, что создаёт дополнительный пласт в исследовании фразеологии. Новейшие исследования в области нейролингвистики показывают, что восприятие фразеологизмов может зависеть от когнитивных процессов, что открывает новые горизонты для изучения их интерпретации в мозге носителей языка.

Заключение

Исследование содержательной стороны фразеологических единиц показывает, что их значение формируется не только на основе лексико-семантических компонентов, но и через прагматические и модальные аспекты. Разграничение субъективной оценки и модальности позволяет точнее определить функциональную роль фразеологизмов в языке.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на углублённый анализ взаимодействия модальности, субъективной оценки и прагматического значения в разных языках, а также на выявление универсальных и специфических черт фразеологии в различных культурах. Перспективными направлениями могут стать изучение влияния цифровых коммуникаций на формирование новых фразеологических единиц и анализ

их воздействия на эмоциональное восприятие текста. Кроме того, интеграция методов нейролингвистики и искусственного интеллекта в исследование фразеологии позволит глубже понять механизмы обработки устойчивых выражений в мозге человека и их роль в когнитивной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке //Избранные труды. Лексикология и лексикография. — М.: Наука, 1977. — 312 с.
2. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. -2006. - Idioms (En-Ru) (к версии ABBYY Lingvo x5)
3. Локетт Брайан. Английский язык: вчера, сегодня и завтра. ООО «Русский язык - Медиа», 2005 SetExpressions (En-Ru) (к версии ABBYY Lingvo x5).
4. Collins English Dictionary. URL: <https://www.collinsdictionary.com/> (CED).
5. Nasirova, R. A. (2024). METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE USAGE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH LESSONS. *Science and innovation*, 3(Special Issue 19), 104-106.
6. Nosirova, R. A., & Kurbanova, M. K. (2020). LEXICAL DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN AND BRITISH ENGLISH. *UzACADEMIA*, 1, 61-65.
7. Azizovna, N. R. (2023). Types of Phrases in English. *Eurasian Research Bulletin*, 18, 28-30.
8. Nasirova Rano Azizovna. (2021). The Stylistic Aspect of the Meaning of Phraseological Units as an Object of Modern Linguistic Theory. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, (2), 1–4. Retrieved from <https://repo.ijert.org/index.php/ijert/article/view/2317>

9. Насырова, Р. (2024, February). ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 458-461).

10. Nasirova R.A. (2024). Reference of Expressive and Emotional Phraseological Units in English Phraseology. *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit*, 48-51. <https://doi.org/10.2024/t7jwks97>